

SPORT TERMINLARINING STRUKTUR VA DISKURSIV TAHLILI

Nodir Nasriyevich G'afforov

Filologiya fanlari doktori

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

gaffarov1970@mail.ru

UDK:796.08/33(575.1)

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek sport terminologiyasining struktur va diskursiv tahlili, terminlarning rivojlanish tendensiyalari, o'ziga xos xususiyatlari, boshqi sohaviy terminlardan afzalligi, jamoaviy va yakka turdagi sport turlarining tavsifi, terminlarning mikrosistemi bilan bog'liq nomlanishlar, sport terminologiyasida erishilgan yutuqlar va istiqbolda bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar, yangi tasniflash yo'llari haqida mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: sport terminlari diskursiv tahlili, jamoaviy sport va yakka sport turlari, mustaqillik davri sport terminologiyasi, tasnif, tavsif, taekvando, matn, diskurs.

АННОТАЦИЯ

В статье описывается эволюционное развитие узбекской спортивной терминологии, тенденции развития, особенности, преимущества других отраслевых терминов, описание видов спорта коллективных и индивидуальных видов, названия, связанные с микросистемой терминов, достижения в спортивной терминологии и задачи, которые необходимо выполнить в будущем, новые способы классификации.

Ключевые слова: спортивная терминология, командные и индивидуальные виды спорта, спортивная терминология периода независимости, классификация, описание, дискурс.

ABSTRACT

The article describes the evolutionary development of Uzbek sports terminology, development trends, features, advantages of other industry terms, description of sports of collective and individual types, names associated with the

microsystem of terms, achievements in sports terminology and tasks to be performed in the future, new ways of classification.

Keywords: sports terminology, team and individual sports, sports terminology of the independence period, classification, description, discours.

Har bir sohaning kommunikativ munosabatlarida o'z atamalari, terminlari bo'ladi. Muayyan ixtisoslikni uning terminlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Qaysi soha tez rivojlanayotgan, dunyo miqyosiga chiqayotgan bo'lsa, shu sohaning tili ham, uning terminologiyasi ham jadal sur'atlarda rivojlanayotgan bo'ladi. Mamlakatni sportchalik tez olamga tanitadigan soha bo'lmasa kerak. Bugun O'zbekiston ko'plab suport turlari bo'yicha dunyoda tengsiz hisoblanadi. Shu ma'noda o'zbek sport terminologiyasida ham o'sib borish jarayonini kuzatish mumkin. Yangi kirib kelgan terminlarni tahlil qilish, sport mavzusidagi publitsistik diskurslarni tahliliy o'rganish dolzarb masalalardandir.

Tilshunoslikdan ma'lumki funksional yondashuv asosiy e'tiborni lisoniy belgi aktualizatsiyasi (qo'llanishi) bilan bog'liq holatlarga qaratadi. Shuning bois terminning mohiyatini chuqur va har tomonlama o'rganish zaruriyati funksional yondashuv tamoyillaridan ham foydalanishni taqozo etadi.

Terminga nisbatan funksional yondashuv G.Vinokur, V.Vinogradov, A.Reformatskiy va V.Gak kabi olimlarning ishlarida o'rganilgan. G.Vinokurning yozadi, terminlar – «eto osobaya funktsiya, v kotoroy vistupayet slovo v kachestve termina, - eto funktsiya nazivnaya. ...termini – eto ne osobiye slova, a tolko slova v osoboy funktsii» [Vinokur,52]. olimning fikriga ko'ra, terminning umumqo'llanishdagi so'zdan farqi unda definitiv funksiyaning mavjudligidir. Sababi termin ortida predmet, narsa, hodisa emas, balki mantiqiy ta'rif turadi [Qarang: Vinokur G. O nekotoryx yavleniyax slovoobrazovaniya v russkoy texnicheskoy terminologii. Moskva 1993, str16-17].

Terminlarni (tor soha birliklarini) noterminlarga (milliy tilning umumiste'moldagi leksemalariga) qarama-qarshi qo'yish [masalan, qarang: YE.N.Tolikina, 54-55] tamoyili o'zini oqlamadi, chunki u ikki lug'aviy qatlam orasida doimo transpozitsiya holatida kuzatiladi. Narsa-buyum ma'nosi va tushuncha ma'nosi orasidagi munosabatni o'rganishda quyidagi uch holatni inobatga olgan holda ish ko'rish maqsadga muvofiq: - termin lug'aviy ma'noga ega, ammo bu ma'no faqat ifodalanayotgan tushuncha bilan chegaralanmaydi; termin lug'aviy ma'noga ega va bu ma'no tushunchadir; - termin lug'aviy ma'noga ega emas, balki tushunchaga to'g'ri keladi.

Terminning ma'nosi, mohiyati uning nomidan kelib chiqadi. Termin-terminus lotincha-chegara chek ma'nosini anglatadi. U chekli, chegaralangan, muayyan sohaga oid bir ma'noli so'zdir. Har qanday so'z paydo bo'lishida bir ma'noli bo'ladi. Kishilik jamiyati rivojlanishi davomida u ko'p ma'noli so'zga aylanib boradi. Terminologiyaga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda har qanday termin so'zdir, ammo har qanday so'z termin bo'la olmaydi degan fikr ilgari suriladi. Termin cheklanganligi, bir ma'noga ega bo'lgani tufayli maxsus kontekstda hamma vaqt o'z ma'nosini saqlaydi. U emotsionallik va ekspressivlik xususiyatlariga ega emas. Ohang yordamida terminning ma'nosi o'zgarmaydi. Ayni vaqtda o'zbek tilida fan va texnikaning deyarli barcha sohalariga oid terminologik lug'atlar tayyorlangan. Ular asosan original asarlar yaratish va tarjima jarayonida vujudga kelmoqda. So'z boyligining ma'lum bir qismini terminlar tashkil qiladi. Garchand terminlar muayyan bir sohaga oid tushunchalarni ochiq ifoda qiluvchi so'zlar bo'lsada, qo'llanishi jihatidan shu soha kishilarigagina ma'lum tushunchalardir. Terminlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda ularni e'tibor bilan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Terminga qo'yiladigan meyoriy talablar dastlab terminologiya maktabi asoschisi D.Lotte tomonidan ishlab chiqilgan. Bu talablar quyidagilardir: tizimlilik, kontekstga bog'liq emaslik, qisqalik, bir ma'nolilik, aniqlilik, oddiylilik, tushunarlilik, tatbiq etilganlik darajasi va b.

1. Tizimlilik. Har qanday termin muayyan terminologik tizimning bir bo'lagi. Aynan shu xususiyat uni termin maqomiga ko'taradi. Masalan, sportda voleybol, futbol, basketbol; kurash, milliy kurash, sambo, aralash kurash v.h. Terminotizim esa ikki xil tizimlilikka ega – mantiqiy va lisoniy tizimlilik [Leychik, O. Vvedeniye v terminovedeniye, 1993, st 54].

2. Bir ma'nolilik. Termin faqat bir ilmiy yoki texnik tushunchani ifodalashi va bir tushuncha faqat bir terminga mos bo'lishi kerak. Termin ma'nosining kontekstga qarab turlanib turishi D.Lottega ko'ra, terminologiyaning eng jiddiy kamchiliklaridan biridir. Sport terminlarining aksariyati (tennis, boks, futbol, badminton, taekvando, dzyudo, karate) bir ma'nolidir

3. Qisqalik (lo'ndalik, ixchamlik). Terminning qisqa varianti – bu funksional nuqtai nazardan terminga teng shakl. Uni erkin va ixtiyoriy shaklda qo'llashning imkoni yo'q. Sport terminlarining aksariyati qisqa ifodalanadi: kurash, boks, ring, tur, qo'lqop

4. Aniqlilik. Ilmiy tushuncha aniq chegaraga ega va bu chegara uning ta'rifida o'z ifodasini topadi. Terminning aniqligi deganda uning ta'rifida berilgan tushunchaga xos barcha belgilarning mavjudligi tushuniladi. Sport terminlari asosan,

o'zlashma bo'lgani sababli ularni tavsiflashda chalqashlik deyarli uchramaydi: basketbol, voleybol, gandbol

5. Lisoniy asos. O'z yoki o'zga til asosida yasalgan terminlardan birini tanlash lozim bo'lganda, albatta, o'z termindan foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki o'zlashma terminlarni ko'p va asossiz ravishda qo'llash muqarrar ravishda terminologiyaning umumxalq tilidan ajralib va nomutaxassislarga tushunarsiz bo'lib qolishiga olib keladi [Qarang: A.Volkova, 75].

Terminlar – ilm-fan, texnika, san'at, inson faoliyati boshqa sohalarining mutaxassislar doirasida keng qo'llanadigan maxsus nomlardir. Ular, o'z navbatida, proteterminlarga, ilk terminlarga va terminoidlarga bo'linadi.

Ko'pincha, termin va nomenklatura tushunchalari o'zaro farqlanmasdan qo'llanadi. Shuning uchun ushbu o'rinda yo'l-yo'lakay nomenklaturaga ham munosabat bildirishga to'g'ri keladi. Nomenklatura (lot. Nomenclatura- ro'yxat) – ilm-fanning turdosh (tipik) obyektlari nomi. Agar termin umumiy tushunchani ifodalasa, nomenklatura xususiy tushunchani ifodalaydi. Masalan, ta'lim muassasalari turlari, o'quv-didaktik jihoz va shu kabilar nomlari nomenklaturalardir.

Sport sohasiga doir terminlarni tahlil qilmoqchi bo'lsak, ularning bugungi muloqotdagi holati, mavqei haqida tasavvurga ega bo'lish uchun, albatta, diskursga murojaat qilishimiz kerak. Jumladan, sport haqidagi publitsistik diskursda sport terminlarining qo'llanilishi, jarayon va vaziyatni aniq bilish mumkin:

- Sport hayotingizda qanday ahamiyatga ega?

- Sport men uchun katta ahamiyatga ega va hayotimning bir qismi. Chunki maqsadim sari intilishda sport birinchi o'rinda turadi. Shunday bo'lishi uchun ham xarakter qilaman.

- Ilk mashg'ulotlar? Birinchi murabbiyngiz haqida?

- Har bir inson qaysi yo'nalishda bo'lmasin ilk qadamini yodda saqlab qolsa kerak. Sportning taekvondo turini yoqtirib qolishimga va unga mexr qo'yishimga murabbiyim Dmitriy Xvan sababchi bo'lgan. Ular to'garakka kelgan har bir bolaga o'zgacha munosabatda bo'ladi, qalbiga yo'l topa oladi. Mashg'ulotlar davridagi qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar...xullas murabbiyim bilan xuddi do'stlardek gaplashamiz, sirlashamiz, muammolarimizni yengishga, hayotdagi turli sinovlardan o'tishda kerakli maslahatlarini bera oladilar.

Sport terminlari tahlilidan quyidagi xulosalarga olib kelindi:

- Termin – u yoki bu so'z yoki so'z birikmasining ilm-fan tilida kasb etadigan funksiyasidir. Shuning uchun termini noterminga qarama-qarshi qo'yish yo'li bilan ularni ta'riflashga harakat qilish besamar usul hisoblanadi.

- So'z va so'z birikmasi narsa-hodisaning umumiy va xususiy nomi bo'lsa, termin tushunchaning nomidir.

- Termin, hech bo'lmaganda, bir soha doirasida faqat bitta ma'noni anglatishi, aniq, qisqa, tushunarli, tizimli va asoslangan bo'lishi kerak.

- Termin yasashda ona tili imkoniyatlaridan foydalanish eng muqobil va to'g'ri yo'l sanaladi. Aks holda, har qanday terminotizim umumadabiy til meyorlaridan uzoqlashadi va pirovard natijada nafaqat oddiy o'quvchiga, shuningdek, mutaxassislariga ham tushunarsiz bo'lib qoladi, tilning tozaligi tamoyiliga jiddiy putur yetkazadi.

- Bizda umumiy terminologiyaga qaraganda, sohaviy terminologiya ko'proq o'rganilgan. Shuning uchun terminologiyaga doir nazariy bilimlarimiz sayoz.

- Terminologiya va nomenklatura, ularning umumiy va xususiy tomonlari tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlar salmog'i kam.

REFERENCES:

- 1.Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. М.: Наука, 1977.
- 2.Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды Моск.инс-та истории, философии и литературы. Сб.статей по языковедению. –М.: 1939. – Т.5.
- 3.Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии // Материалы всесоюзного терминологического совещания. – М.: АН СССР, 1961.
- 4.Толикина Е.Н.Некоторые лингвистические проблемы изучения термина// Лингвистические проблемы научно-технической терминологии.–М.:Наука, 1970.